

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616. 819.5-073-085

Machanov G'oyrat Shavkatovich
Niyozov Shuxrat Tashmirovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEURALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826182>

ANNOTATSIYA

UNN og'ir og'riq xurujlari bilan tavsiflanadi, ularning shakllanishi mexanizmi ko'plab adabiy manbalarda tasvirlangan bo'lib, unda mualliflar davolash usullarini ishlab chiqish bilan turli patogenetik tushunchalarni tasvirlaydilar. Ushbu ish bundan mustasno emas edi, tadqiqot xususiy klinikada o'tkazildi, keksa va keksa yoshdagi bemorlarda UNN ning klinik va patogenetik jihatlarining xususiyatlari o'rganildi, diagnostika bosqichiga rioya qilindi; laboratoriya va instrumental ko'rsatkichlar o'rganildi, bu yerda osteoporoz tufayli trigeminal asab teshiklarining deformatsiyasi isbotlangan. Sababning o'zi bosilish-tunnel deb ta'riflanadi; xondroprotektiv ta'sir bilan davolashni optimallashtirish yuqori ijobiy natijalarni ko'rsatib berdi.

Kalit so'zlar: uch shoxli nerv neuralgiyasi, qarilik va keksalik yoshi, davolash diagnostikasi

Мачанов Гойрат Шавкатович
Нийёзов Шухрат Ташмирович

Самаркандской государственной медицинской университета

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА У ПОЖИЛЫХ

АННОТАЦИЯ

Невралгия тройничного нерва характеризуется тяжелыми болевыми приступами, механизм формирования которых описаны в многочисленных литературных источниках, где авторы описывают различные патогенетические концепции с разработкой методов лечения. Данная работа не стало исключением, исследование проводилось на базе частной клиники, изучались особенности клинико-патогенетических аспекты НТН у пожилых и пациентов старческого возраста, соблюдая этапность диагностики; изучены лабораторные и инструментальные показатели, где доказана деформация отверстий тригеминального нерва за счет остеопороза. Сама причина определена как компрессионно-туннельная; оптимизация лечения препаратом хондропротективного действия выявила высокие положительные результаты.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, пожилой и старческий возраст, диагностика лечения

Machanov Goyrat Shavkatovich
Niyozov Shuxrat Tashmirovich
Samarkand state medical universiteti

CLINICAL AND PATHOGENETIC PECULIARITIES OF TRIGEMINAL NEURALGIA IN THE ELDERLY

ANNOTATION

Trigeminal neuralgia is characterized by severe pain attacks, the formation mechanism of which is described in numerous literature sources, where the authors describe various pathogenetic concepts with the development of treatment methods. This work was no exception, the study was conducted on the basis of a private clinic, the features of the clinical and pathogenetic aspects of TN in the elderly and senile patients were studied, observing the stages of diagnosis; studied laboratory and instrumental indicators, which proved the deformation of the openings of the trigeminal nerve due to osteoporosis. The cause itself is defined as compression-tunneling; optimization of treatment with a chondroprotective drug showed high positive results.

Keywords: trigeminal neuralgia, elderly and senile age, treatment diagnostics

Dolzarbli. Gippokrat va Galen davridan beri uch shoxli nerv neuralgiyasi belgilarining tavsiflari mavjud (1, 3, 4). BJSSV ma'lumotlariga ko'ra, uch shoxli nerv neuralgiyasi juda keng tarqalgan kasallik bo'lib, 100 ming aholiga 5-6 ta holatda uchraydi. Kasallikning asosiy tarkibiy qismi og'riqli hurujdir (ko'pincha bir tomondan). Ko'pgina adabiy manbalarda uch shoxli nerv neuralgiyasi (UNN) paydo

bo'lish mexanizmi tasvirlangan, ularning fikriga ko'ra, ko'plab tafovutlar mavjud; ba'zilar sabab, gipotermiya deb hisoblashadi, boshqalari qo'shilgan yoki allaqachon mavjud bo'lgan infektsiya bilan bog'liq. Aksariyat olimlar serebellar tugun sohasidagi nervning siqilishi (2, 6) va natijada uch shoxli nerv tizimining ishemiyasi haqidagi fikrga qo'shilishadi. Tam sezgisining anatomik tuzilishi holatini yoki nervni

bezovta qiladigan va og'riq sindromiga olib keladigan yoshga bog'liq suyak o'zgarishlarini o'rganadigan tadqiqotchilar sababni biroq boshqacha tarzda taqdim etadilar (5, 7). Stepanenko (2019) o'z asarlarida 6% buzilishlar ko'p skleroz fonida blyashka siqilishi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Melrack R nazariyasiga ko'ra, darvoza nazariyasi; bunda miyelinli tolalarning kamayishi bilan umurtqa uch shohli nervining yadrolariga ta'sir kuchayadi va shu bilan og'riq chegarasini oshiradi. Bir nechta mualliflar oldinga borishdi va autoimmun jarayonning oqibatlarida haqida o'z farazlarini ilgari surishdi, stomotologik aralashuv protsedurasini bog'lashdi, shundan so'ng uch shohli nervning nevrologiyasi rivojlanadi. Mualliflar demiyelinizatsiya jarayonini isbotlab, asosiy miyelin oqsiliga antitelar titrini o'rganishdi. Bundan tashqari, UNNning keksalikda paydo bo'lishi, asab ildizini siqib chiqaradigan tomirlar shaklining aterosklerotik yoki patologik tabiati, buzilishning qon tomir omili bilan izohlanadi (8, 9). Amaliyot shuni ko'rsatadiki, keyingi ehtiyoj bor UNNni o'rganish keksa va qarilikda, chunki adabiy sharhga ko'ra 65% dan ortig'i og'riq sindromi UNNda, 60 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odamlarda uchraydi. Dolzarblik yana bir omil bilan bog'liq, bu yoshdagi bemorlar 70% dan atigi 10% nevropatolog tomonidan UNN bilan davolanadi, bu xabardorlik va davolash taktikasini optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Maqsad. Qari va keksa yoshdagi shoxli nerv nevrologiyasini, klinik va patogenetik xususiyatni o'rganish, diagnostika va davolashga zamonaviy yondashuvni ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot Samarqand shahridagi xususiy klinikada o'tkazildi qari va keksa yoshdagi bemorlar (60 yoshdan 75 yoshgacha), 2020-2022 yillar davomida 40 kishidan iborat uch shoxli nerv nevrologiyasi bilan kuzatilishi kerak edi. Uch shoxli nervning chiqish nuqtasi og'riq sindromining yoshidan tashqari, qo'shilish mezonlari algoritimga (Boston) muvofiqligi edi, bu erda bir tomonda UNN uch shoxli nerv zonalari aniqlashda boshqa tomonda sezgir buzilishlar bo'lmagan. Gender farqlari nisbati 3: 1, ayollar ko'proq edi. Istisno mezonlari 60 yoshgacha bo'lgan bemorlar, komorbid fonga ega bemorlar, qandli diabet, o'smalar (xususan, miyacha sohasi), travmadan keyingi o'zgarishlar, trigeminal asab proektsiyasi sohasidagi operatsiyaning oqibatlarida edi.

Barcha bemorlarga MRT-Signa Exporer (2020) apparatida bosh suyagi shaklining yoshga bog'liq deformatsiyasini aniqlashtirish uchun standart klinik va nevrologik tekshiruv, miya MRT tekshiruvini o'tkazildi.

Bir nechta hollarda miyaning kompyuter angiografiyasi amalga oshirildi; bir nechta hollarda branxiyosefalik tomirlarning ultratovushli transkranial dopliroografiyasi. Qonda kaltsiy (Ca) borligi uchun laboratoriya qon tekshiruvini, ionlangan (odatda 1,16-1,32 mmol/l), (qattiq fazali xemoluminesans immunoferment usuli). Densitometriya-suyak zichligi va osteporoz mavjudligini aniqlash uchun (bu usul SAFO TIBBIYOT xususiy klinikasida o'rganilgan) barcha bemorlarga. Amalga oshirilgan davolanish tadqiqot natijalarida tasvirlangan. Statistik ma'lumotlar individual kompyuterda, Styudentning standart ko'rsatkichlari bilan baholandi.

Tadqiqot natijalari. Bemorlarning murojaatining sababi yuz sohasidagi og'riq, ma'lum bir nuqtada, bir tomonlama og'riq bemorlar tomonidan "kenjal" yoki elektr toki urishi sifatida tavsiflangan. Og'riqning davomiyligi o'rtacha ikki daqiqadan oshmadi, chastotasi har yarim soatda yoki bir soatda. Kasallikning davomiyligi har bir kishi uchun har xil, 3 kishi bir necha kun davomida bu holatda azob chekishdi, og'riqsizlantiruvchi dorilarni qabul qilishdi, sabr-toqat bilan vaziyat o'z-o'zidan yorqin tomonga o'zgarishini kutishdi. 7 kishi tish shifokori, yuz jarrohi bilan davolanishning uzoq bosqichidan o'tdi, qisman vaqt dinamikasi bilan va jarayonning kuchayishi bilan murojaat qildi. Bemorlarning aksariyati allaqachon nevrologlarga murojaat qilishgan va davolanish ambulatoriya sharoitida o'tkazilgan, bemorlarning so'zlariga ko'ra remissiya deyarli bir yil davom etgan, bunday bemorlar 13 kishi bo'lgan; qolgan bemorlar og'riqni yo'qotish uchun an'anaviy bo'lmagan tibbiyot usullaridan foydalanganlar – akupunktur, zuluklar, losonlar, o'simlik dori-darmonlari; bu holatlarda remissiya 2 dan 4 oygacha davom etdi.

Klinik va nevrologik tekshiruv paytida fokal simptomlar yo'q edi (agar biz disirkulyatsion ensefalopatiya bilan og'riq barcha bemorlarga xos bo'lgan yoshga bog'liq xarakterli o'zgarishlarni hisobga olmasak, konvergentsiyaning buzilishi, bir tomondan nazolabial katlamning engil tekislanishi, tilning yengil og'ishi, tendon reflekslaridagi farq va boshqalar). Bemorning o'ziga xos xatti-harakati, trigeminal nuqtalarni og'riqni yo'qotish uchun tekshirishga urinayotganda, og'riqni kuchaytirishdan qo'rqib, bemorni ushbu tekshiruvdan qochishga undadi. Boshning yumshoq pozitsiyasi xarakterli edi, chunki pozitsiyaning o'zgartirishga bo'lgan har qanday urinish og'riqli zarba bilan yakunlandi. Ushbu holat 9 bemorda aniqlandi va og'ir deb hisoblandi, bemorlar oziq-ovqat va suv olishdan bosh tortdilar, chunki yana og'riqdan qo'rqib, ya'ni klinikaga murojaat qilish kuchayish davriga to'g'ri keldi. Agar biz kun davomida og'riqning uzunligini ko'rib chiqsak, unda bemorlar kun davomida og'riqdan shikoyat qiladilar, ammo o'sish kechqurun va kechasi sodir bo'ladi. Og'riqning intensivligi nazorat qilindi, bjjssv shkalasi bo'yicha, juda kuchli, 9 bemorda 10 ballga to'g'ri keldi; kuchli, 27 jangda 9 ball ichida; 6 bemorda o'rtacha 7 ball qoldi. 70% da og'riq paraksizmlarining lokalizatsiyasi o'ng tomonda, qolgan qismida chap tomonda kuzatilgan, bu adabiy ma'lumotlarga mos keladi. Chet ellik mualliflar keksa yoshdagi va keksa yoshdagi odamlarda UNN bilan davolash qiyin bo'lgan jarayonni yoshi bilan degeneratsiya qilinadigan va nobud bo'ladigan periferik tolalarning demiyelinizatsiya tomonidan ham, demiyelinizatsiya natseptiv og'riq shaklida javob bo'lgan Markaziy nerv tizimi tomonidan ham ikki baravar ta'sir ko'rsatishi bilan izohlashadi.

Belgilangan vazifalarga muvofiq, UNN bilan kasallangan keksa va keksa bemorlarda og'riq sindromini o'rganish, klinik va nevrologik tekshiruv tahlilidan o'tib, qo'shimcha tadqiqot usullari o'tkazildi. Taxminlarga ko'ra, yuqorida ko'rsatilgan MNS va periferik asab tizimidagi demiyelinizatsiya jarayonlaridan tashqari, ushbu yosh guruhiga xos osteporoz fonida bosh suyagi suyagidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar tufayli tunel sindromining haqiqati mavjud. Ushbu yo'nalishdagi birinchi qadam qondagi oqsilga bog'liq bo'lmagan ionlangan kaltsiy (kation) sifati uchun laboratoriya ko'rsatkichlarini tekshirish edi, bu esa uni osteporozni aniqlash uchun kaltsiy almashinuvi mezonini sifatida ishlatishga imkon beradi.

Ionlangan kaltsiyni aniqlash uchun tahlil ertalab o'tkazildi (chunki kechqurun kaltsiy ko'rsatkichlari yuqori); ma'lum bo'lishicha, tekshirilgan barcha bemorlarda ionlangan kaltsiyning past ko'rsatkichlari birlikdan past bo'lgan, o'rtacha qiymat $0,8 \pm 0,1$ mmol/l ga to'g'ri kelgan; bu katta yoshdagi osteporoz uchun zarur shart-sharoitlarni belgilaydi. Osteporozni tasdiqlovchi keyingi qadam suyak zichligini o'rganish uchun apparatda, deksitometriyada to'g'ridan-to'g'ri o'rganish edi, diagnostika usuli osteporozning belgilarini dastlabki subklinik bosqichlarda aniqlashga imkon beradi. 50 yildan keyin suyaklarning mo'rtligi oshadi, yuqalash tufayli u "g'ozenekli suyak" ga aylanadi; osteporoz butun skeletga ta'sir qiladi. Osteporozning sabablari juda ko'p, buzilish metabolizmiga asoslanadi, bu har bir kishiga xosdir, ammo ba'zi odamlarda bu jarayon juda intensiv ravishda ifodalanadi (7, 6). Ishda miqdoriy ultratovush densitometriya (MUD) ishlatilgan (bemorlar kuniga kaltsiy preparatlarini qabul qilmaslik haqida oldindan ogohlantirilgan). Tekshiruvning muhim ko'rsatkichlari, t va Z ballarini baholash, tekshirilgan bemorlarda T-ball (odatda 1) o'rtacha $2,3 \pm 1,0$ ballni tashkil etdi, bu osteporoz tashxisini qo'yishga xizmat qiladi; Z-ballga kelsak raqamlar yosh ko'rsatkichlariga mos keldi.

Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, UNN bilan og'riq bemorlarni MRT tekshiruvini tashxisini, masalan, o'smaning ikkilamchi siqilishidan toza yoki klassik UNN ni farqlash uchun muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Bizning holatlarimizda MRT tadqiqotining tuzilishi yuqorida aytib o'tilganlarga qo'shimcha ravishda suyag tuzilishini o'rganish, aniqrog'i keksa va qari yoshdagi deformatsiyalar, tasdiqlangan osteporoz fonida bog'liq. Kompyuter angiografiyasi vertikal tekislikda, pontomesencefalik segmentning laterial qismi darajasida trigeminal nerv ildizining kesishmasida amalga oshirildi. Usulning o'zi 3 D formatida chizilgan.

1-Rasm. Kasal Z. uch shoxli nervning nevrologiyasi ikkinchi shohi sohasida og'riqni lokalizatsiya qilish bilan. Aylana teshik o'ngda 0,9 mm, chapda 1,1 mm

Ma'lumotlarni tahlil qilish tomonlar nisbati bilan amalga oshirildi (ta'sirlangan yoki og'riqli tomoni sog'lom tomoni bilan), asosan kanal ochilishining kattaligi maqsadli o'rganildi. 40 nafar bemordan 17 nafari ushbu tadqiqotni o'tkazdi (bemorlarning yosh toifasini hisobga olgan holda ularning yozma roziligi va qarindoshlarining roziligi bilan). Tadqiqot asosida kanalning inflazitsiya bilan torayishi aniqlandi, bu ehtimol osteoporoz fonida yoshga bog'liq deformatsiyalar tufayli devorlarning qalinlashishi yoki osteogenezning ortiqcha bo'lishi bilan bog'liq. Bu haqiqat UNN ning kelib chiqishini kompressionli-tunnel (yoki qisilish nevropatiyasi) sifatida tasdiqlaydi. Oval teshikning kattaligi ham sog'lom tomonga nisbatan kasal tomonga edi. Tunnel sindromi uchun yoshga mos ravishda kranial teshiklarning shakli va hajmi muhimdir. Keksa va qarilikda kanal formatining me'yoriy hajmini baholash qiyin, shuning uchun sog'lom tomon ta'sirlanganlar kabi o'zgarishlarga ega, ammo unchalik aniq emas. Xorijiy mualliflar kanal diametridagi yosh farqini tasvirlaydilar, o'smirlik davrida aylana teshik kattalarnikiga qaraganda ancha torroq. Shuning uchun qiyosiy tahlil uchun faqat bitta (individual) bemorning tomonlari olinadi. 17 bemorni o'rganish, kranial nerv teshiklarining diametridagi tomonlarning farqini aniqladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, asosan, o'ng tomonda zararlanish qayd etilgan, tekshirilgan bemorlarning 15 nafari; o'ng tomonda diametri hajmi $4,5 \pm 0,5$ mm², chap tomonda esa $4,8 \pm 0,5$ mm², dumaloq teshik sohasida; o'ng tomonda postorbital teshik sohasida $5,4 \pm 0,5$ mm², chapda $6,3 \pm 0,5$ mm², ya'ni shikastlanish tomonida osteoporoz tufayli kuchaygan suyak deformatsiyasi tufayli torayish aniq ko'rinadi. Shunday qilib, UNN ni o'rganishda kompyuter angiografiyasi juda informatsion usul hisoblanadi.

Adabiyotlarga ko'ra, taklif qilingan davolash usullarining xilma-xilligini hisobga olgan holda, erishilgan narsalar bilan to'xtamasdan, terapiyaning yangi usulini izlash dolzarb bo'lib qolmoqda. Erta taklif qilingan davolash rejimlari bir-birini to'ldiradi va asosan og'riqni kamaytirishga qaratilgan. Diagnostik tekshiruvni hisobga olgan holda, dekompressiya ta'siriga ehtiyoj bor va tahlil shuni ko'rsatadiki, davolash osteoporoz kabi muhim omil, xondroprotektiv ta'sir ko'rsatadigan dori, aflutop - mukopolisaxarid peptidlari, aminokislotalar, elementlarini o'z ichiga olgan mayda dengiz baliqlari konsentratining tarkibiy qismi; interstitsial va xaftaga tushadigan to'qimalarni tiklash jarayonini rag'batlantiradi va shu bilan analgezik xususiyatlarga ega. Dozalash rejimi, har kuni 2ml, har bir kurs uchun 10-12 in'ektsiya; preparatning afzalligi, NYQP ehtiyojining pasayishi (bu qariyalar uchun muhimdir). Bemorlar ikki guruhga bo'lingan, birinchisi an'anaviy davolanishda qolgan (2009 yilda rossiyalik hamkasblar tomonidan taklif qilingan standart), bu yerda birinchi bosqichda davolanish karbamazepinni shifoxonaga yotqizilguncha bo'lgan vaqtda, so'ngra stasionar sharoitida kortikosteroidlar qo'shilgan terapiya, milgamma, lipoik kislota. Bemorlarning ikkinchi guruhi, yuqoridagi sxema bo'yicha aflutop oldi. Shunday qilib, 40 kishidan 18 kishidan 1 guruhi an'anaviy davolanishda qoldi, 40 kishidan 16 kishidan 2 guruhi Afluton oldi. Afluton preparatining uzoq kursini hisobga olgan holda, bemorlar ikki marta, 2

haftadan so'ng – birinchi tekshiruvdan so'ng, yana-6 oydan keyin tekshirildi. Birinchi tekshiruvda bemorlarni davolash natijasi ikkala guruhda ham samaradorlikni ko'rsatdi, deyarli bir xil holat, sizning o'leohovingiz bo'yicha og'riq intensivligi pasayib, normal holatga yaqinlashdi. 5 kishilik 1 guruhdagi bemorlar davolanishni davom ettirmadilar, og'riq to'xtatilganligi sababli dorilarni (in'ektsiyalarni) qabul qilishdan bosh tortdilar. Ikkinchi guruhda bemorlarda og'riq kamaydi, ammo to'liq o'tmadi, shuning uchun bir nechta bemorlarda ushbu davolash rejimining to'g'riligiga shubha bor edi. Shunday qilib, 1-guruhda tibbiy remissiya ustunlik qildi. Olti oydan keyin bemorlarni qayta tekshirish qarama-qarshi rasmni topdi. Ushbu davrda 1-guruh bemorlari yordam uchun bir necha bor xayrlashdilar, chunki og'riq xurujlari takrorlandi va erta ishlatiladigan dorilar deyarli ishlamadi, qo'shimcha davolanishni tanlash bilan tuzatish qiyin edi; teshik maydoniga blokirovka qilish usullari (lidokain bilan birgalikda kortikosteroidlar), NYQP va boshqalar qo'shildi. Shu bilan birga, 2-guruhdagi bemorlar 89% to'liq remissiyani qayd etishdi, qolganlari yordam so'ramadilar, ammo ular og'riq xurujining takrorlanishidan yo'qirishdi, bemorlar trigeminal asabning chiqish joyiga bosim o'tkazib, yoqimsiz his-tuyg'ularni his qilishdi, ammo birlamchi hujumlarda bo'lgan tutilishlar yo'q edi. butun 2-guruhda davolanish. Shunday qilib, kekxa va qari yoshdagi UNN bilan og'riq bemorlarga tavsiya etilgan konservativ davo samaradorlikning yuqori foizini aniqladi, bundan tashqari, bemorlar yuz og'rig'idan tashqari, davolanishdan oldin bo'g'imlarda, umurtqa pog'onasida og'riqni his qilishlarini tan olishdi va taklif qilingan davolanishdan keyin og'riq kamaydi va 6 bemorda butun tekshiruv davrida hech qanday namoyon bo'lmadi. Albatta, tadqiqot vazifasi ushbu tahlilni, aflutop bilan bo'g'in og'riqni davolash samaradorligini o'z ichiga olmagan, ammo juda aniq ijobiy natija bir vaqtning o'zida ikkita muammoni hal qilgan Aflutop preparatining xususiyatini tavsiflashga imkon berdi.

Shunday qilib, bizning oldimizda kekxa va qari yoshdagi bemorlarda UNN xususiyatlarini o'rganish vazifasi bor edi, tadqiqot davomida UNN ma'lum bir yosh toifasiga xos bo'lgan juda keng tarqalgan patologiya ekanligi aniqlandi, bundan tashqari, kasallikning davomiyligi bir yildan bir necha yilgacha o'zgarib turadi, remissiya qisqa yoki uzoq (1 yilgacha), ko'pincha yuzning o'ng yarmi azoblanadi, oval va dumaloq teshik sohasidagi eng aniq og'riq nuqtalari: bemorlarni ionlangan kaltsiy va kaltsifik ultratovush densitometriyasi uchun tekshirish, osteoporoz mavjudligini isbotladi, MRI tahlili bosh suyagining suyak tuzilishidagi o'zgarishlarni aniqladi va yuz qismining suyak tuzilishining 3D formatidagi kompyuter angiografiyasi yoshga bog'liq buzilishlar va osteoporoz darajasi bilan bog'liq o'zgarishlarni, turli diametrlilik uch shoxli nerv teshiklarining mavjudligini aniqladi, bu esa tunnel sindromi og'riq xurujlarini keltirib chiqarishini ko'rsatadi. Aflutop preparati bilan tavsiya etilgan terapiya YQNP dan foydalanishni kamaytiradigan analgezik dori sifatida ham, UNN bilan kasallangan kekxa va qari yoshdagi bemorlarda to'liq remissiya hosil qiluvchi dori sifatida ham ijobiy natijalarni aniqladi.

2-Rasm. Bemor D. uch shoxli nervning nevrалgiyasi ikkinchi shoxi sohasida og'riqni lokalizatsiya qilish bilan. Davolashdan oldin aylana teshik o'ngda 0,7 mm, chapda 1,1 mm. Davolanishdan keyin aylana teshik o'ngda 1,0 mm, chapda 1,4 mm

3-Rasm. Bemor D. trigeminal nevrалgiya ikkinchi shoxi sohasida og'riqni lokalizatsiya qilish bilan. Davolashdan oldin yuqori jag'ning ochilishi o'ngda 0,6 mm, chapda 0,5 mm. Davolanishdan keyin teshik o'ngda 1,1 mm, chapda 0,9 mm

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Simbalyuk V.I., Zorin H.A., Latyshov D.Yu. Pervyye rezultaty lecheniya bolnix po povodu nevrалgii troynichnogo nerva s primeneniym ballonnoy mikrokompressii troynichnogo uzla // Ukrainskiy neyroxirurgicheskiy jurnal, №2, 2007, s. 54-57
2. Balyazina Ye.V. Diagnostika klassicheskoy nevrалgii troynichnogo nerva // J. Byulleten\ sibirskoy meditsin, № 4, 2010, s. 94-99
3. Maxambetov Ye.T., Shpekov A.S., Berdixodjayev M.S., Smagulov F.X. Mikrovaskulyarnaya dekompressiya v lechenii trigeminalnoy nevrалgii: prediktor uspešnogo isxoda // J. «Neyroxirurgiya i nevrologiya Kazaxstana», 2011, № 3(24), s. 38-41
4. Balyazina Ye.V. Osobnosti klinicheskix proyavleniy nevrалgii troynichnogo nerva u s dolixoektaziyej osnovnoy arterii // J. Annali klinicheskoy i eksperimentalnoy nevrologii, tom 5, № 2, 2011, s. 46-49
5. Maxambetov Ye.T., Shpekov A.S., Shashkin Ch.S., Berdixodjayev M.S., Smagulov F.X., Kaliyev A.B. Chreskojnaya radiochastotnaya termokoagulyatsiya v lechenii trigeminalnoy nevrалgii // Meditsinskiy jurnal Zapadnogo Kazaxstana №2 (42) 2014 g., s. 29-31.
6. GA Boymurodov, AM Dursunov. Transosseous osteosynthesis in the treatment of fractures of the proximal tibia. //Journal of Critical Reviews 2020, Vol: 7 (11), 1612-1615
7. Antonini G., Di Pasquale A., Cruccu G., Truini A., Morino S., Saltelli G. et al. Magnetic resonance imaging contribution for diagnosing symptomatic neurovascular contact in classical trigeminal nevrалgia: A blinded case-control study and meta-analysis. Pain. 2014; 155(8): 1464-71.
8. Donahue J.H., Ornan D.A., Mukherjee S. Imaging of vascular compression syndromes. Radiol. Clin. North Am. 2017; 55(1): 123-38.
9. Raymond F. Sekula, Andrew M. Frederickson, Peter J. Jannetta, Sanjay Bhatia, Matthew R. Quigley: Microvascular decompression after failed Gamma Knife surgery for trigeminal nevrалgia: a safe and effective rescue therapy?//J Neurosurg. - 2010. -Vol.113. - P. 45-52.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000